

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ, Е.С. ЗОТОВА

Иное в реальности и реальность Иного*

Аннотация. Исследуется феномен, убегающий из когнитивной зоны познания — Иное. А в нем таится причина восстания реальности против своего мира. В Ином и посредством Иного в реальности проявляется скрытый от времени и эволюции фактор, действующий отчасти посредством бунтов, войн, революций, внезапных событий, которые исполняют волю и вещи глаголы, указы и приказы Иного, порождая в реальности постоянную тягу к изменениям, поддерживая внезапные перемены. Куда двигаться, какую цель Иное указывает реальности?

Иное работает по ориентирам и в координатах оптимального устройства человеческого мира, что возможно лишь в контексте справедливости. Впервые эти координаты зафиксировало мифологическое и религиозное сознание, обозначив их символом «Золотой век» («Рай»).

Одной из конкретно-исторических форм Золотого века, его социальным пророком и прорывом является социализм. Зряшное отрицание социализма в России — ошибка самой реальности, которую она поручила исправлять Иному, несущему в себе социалистическую перспективу бытия-истории и России. Иное сегодня в России отрицает искажения и отрицания социализма, зовет в бытие его новые формы. Таково решение не людей, а Иного, тайный социализм которого посредством катастроф упраздняет симулякр постмодернистской истории, зажигая подлинный свет подлинного мира, подлинной реальности.

Ключевые слова: реальность, Иное, Россия, социализм.

Abstract. The article investigates the phenomenon escaping from the zone of cognition, the Other. And there is a reason for the uprising of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б., Зотова Е.С. Иное в реальности и реальность Иного // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 143—157. DOI:

reality against its world in the Other. In the Other and through the Other, a factor hidden from time and evolution is manifested acting partly through riots, wars, revolutions, sudden events that fulfill the will and prophetic verbs, decrees and orders of the Other generating in reality a constant craving for change supporting sudden decisions and incidents. Where to move, what purpose the Other shows the reality?

The Other works according to the guidelines and in the coordinates of the optimal arrangement of the human world which is possible only in the context of justice. For the first time, these coordinates recorded mythological and religious consciousness designating them with the symbols «Golden Age» («Paradise»).

One of the specific historical forms of the Golden Age, its social prophet is socialism. The sighted denial of socialism in Russia is a mistake of reality itself which it instructed to correct to the Other which carries the socialist perspective of existence-history and Russia. Nowadays, the Other in Russia denies the distortion and denial of socialism, calls its new forms in existence. This is the decision not of the people but of the Other which secret socialism catastrophically abolishes the simulacrum of history lighting up the true light of the true world of the true reality.

Keywords: reality, the Other, Russia, socialism.

УДК 111
ББК 65в

Сегодня в человеческом мире разворачивается событие предельно-запредельного масштаба — реальность восстает против своего рока, бунтует против самой себя как принципа бытия и познания. Самозаконная реальность протестует против каких-то псевдозаконных элементов, подменяющих ее творческое бытие отчуждением, дезорганизацией, деструкцией, антимиром, цифрократией, самоэвтаназией.

И этот бунт, война реальности против антимира, незаметно становится основным содержанием бытия, которое превращается в логику военного противоборства внутри самого себя. Война из средства бытия становится его владыкой. И оно вынуждено после невзгод, постоянных скитаний обратиться с покаянной исповедью к Логосу воинственной диалектики Гераклита и Европы. «Война —

отец всего и всего царь...» [1, 46]. Европейский Логос зовет народы мира на войну... против бытия!

Однако, парадокс?! Как может реальность бунтовать против самой себя? Воевать с самой собой? Ведь реальность представляет высшую власть мира, и бунтовать против самой себя, кажется, ей невозможно, да и не нужно. А все-таки корни, истоки всех бунтов, войн таятся именно в реальности, которая допускает, признает их, меняется под их воздействием, увы, незаметно теряя свою «реальностную» идентичность.

Краткое пояснение. Семантика термина «реальность» коренится в латинском слове «res» — вещь, вещьность. В русском языке слово «вещь» означает не только материальное тело, но и «весть, нечто вещее», пересекаясь с семантикой слова «вече». Вещь означает и смысловую весть, предназначенную для обращения в вечевых коммуникациях. Соответственно, термин «реальность» обозначает целостную субстанцию, содержание которой выражается в совокупности сакральных, идеальных, материальных, трансцендентных, социально-культурных, смысловых, виртуальных, искусственных и тайных форм. Творящим основанием, регулятором этой целостности служит известно-неизвестное *Иное*.

Части реальности не желают слышать и знать об Ином, чуя в нем приговор своей вольнице и анархии. А поскольку Иное служит анонимным истоком суверенной реальности, то в своем бунте реальность выступает против умаления роли Иного в делах человеческих, требуя установить рабочие взаимодействия с перво двигателем своей суверенности, требуя признать его права и творческие инициативы, легитимировать его волю.

Критическое отклонение реальности от своей идеи, от творящих глаголов Иного, пробуждает внутри нее протестные реакции. Реальность бунтует из-за угрозы своей суверенности. Выражаясь ленинским языком, реальность в определенные эпохи неизбежно превращается в тотальную революционную ситуацию: она не может править своим бытием «по-старому», игнорируя Иное, но она и не может предложить своему бытию «новую жизнь», идущую от Иного. Отсюда — бунт против самой себя ради обретения адекватной формы, способной воспринимать блага и вызовы Иного. В бунте

реальность защищает свою суверенность, волеизъявления своего Иного, выражающего ее целостность, ее оптимум.

И восставшая реальность вершит суд над собой посредством тайной диктатуры Иного, возглавляющей все бунты России. Сакральность именует этот суд Божьей карой, рассудок — бумерангом, наука — третьим законом Ньютона, философия и софиасофия — невидимой рукой Иного.

Даже небеса восстали против самих себя, когда часть их элиты («небесные декабристы») во главе с Люцифером решили приватизировать сакральный мир, предав суверенитет сакральной реальности. Восстал не просто Люцифер и его сторонники, а через их бунт сама сакральная реальность восстала против себя. На кон была поставлена легитимность самого принципа реальности. Медлить было нельзя — сакральная хирургия и диктатура стали неизбежностью. И Бог — провел революционную санацию сакральной реальности, удалив из нее предателей-бунтарей.

Одновременно был устранен сбой сакральной программы, и ее восстановление произошло уже на «жестком диске» Иного, очищенном от памяти о дьяволе, который был сослан в архив Преисподней, где он создал inferнальное преступное сообщество, которое и поныне занимается разведением вирусов для порчи смысловых программ мира. А бездна стала резервным жестким диском реальности, на котором фиксируются данные предателей, преступников, отступников, трансгендеров бытия и антимира.

Бог поступил как диктатор, дав человеку образец решения проблем бунтующей реальности. Когда бунтует сама реальность, то помочь ей может только абсолютный диктатор, получающий мандат от идеальной субстанции реальности, от народа и... от Иного. И, кажется, сегодня Иное взывает к сакральной метафизике диктатуры, к ее уму, совести, чести.

Сегодня реальность восстает против технологического и социального расчеловечивания людей, вне которых ее творящая субстанция теряет свою энергию. Реальность восстает против дереализации своего мира, против ее превращения в симулякр. Реальность встает священной войной против виртуальности, претендующей стать ее «элитой», предающей ее за цифровую похлебку, отказываясь от суверенной реальности в пользу мнимой гиперреальности.

Игровая и программная гниль завелась в реальности, которая языком бунта требует санации своего пространства.

И этот роковой бунт реальности против симулякров ее бытия, как всегда, возглавила Россия. Божий промысел не позволяет России устроить спокойную, сытую, комфортную жизнь и духовно бездействовать. Для этого водителем ее сознания и духа промысел сделал Иное, отслеживающее суверенный адекват реальности. Иное всегда стоит за Россию, расширяя бытийное, жизненное и смысловое пространство русской реальности.

Какие же более определенные, конкретные элементы, атрибуты реальности осмелились бросить вызов ее целостности и могуществу, послать в атаку на нее ее же части, симулякры, потерявшие реальность?

Давнюю тяжбу с реальностью ведет частная собственность, которая всеми правдами и постправдами пытается изменить Божий промысел, отписавший частную собственность в удел дьяволу и каинитам.

Сегодня деструктивная война частной собственности против реальности получила мощную поддержку от прогресса. В этом плане реальность отстаивает свою суверенность против экспансии частной собственности, сделавшей орудиями своей агрессии искусственный интеллект, виртуальность, цифровизацию. Все эти атрибуты полезны и необходимы в качестве служебных органов, средств реальности, но в своем стремлении заменить ее субстанцию они теряют свой позитив и становятся деструктивными факторами, соблазнительными симулякрами реальности.

Однако первопричиной бунта не являются ни сама реальность как целое, ни ее части; реальность и ее части вполне довольны своими противоречиями, проблемами, конфликтами, аномалиями и пороками. Первоначалом бунтов, войн — вообще, диалектики, противоречий — является некий фактор, несущий в себе неизвестную реальность, которая стремится обрести явные лики в земночеловеческой реальности. Посредством бунтов и восстаний она утверждает свое право на гражданство в бытии, умножая его материальное и смысловое богатство. В реальности посредством ее бунтов сражается непознанная, непризнанная воля Иного, требующая от бытия и

субъекта конструктивного сотрудничества с неизвестностью, с ее вещными глаголами.

И это неизвестную реалию язык и сознание обозначили словом «Иное». Иное — это неизвестность, которая не просто присутствует в реальности и в разуме, но и работает с ними, определяет их нравы, эволюцию, их события-происшествия. Удачи и неудачи, победы и поражения, слава и хула человека зависят от того, насколько он признает Иное, учитывает его работу в своих решениях и поведении.

Иное ломает «волю» реалий, которые должны войти в бытие, но сопротивляются, не желая подчиниться закону творения. Иное преодолевает и сопротивление бытия, которое не желает принимать возникающие реалии в свой устоявшийся состав. Иное преодолевает сопротивление реалий, которые должны изменяться, но которые не желают входить в круги превращений. Иное преодолевает «волю» реалий, которые должны покинуть бытие, но сопротивляются будущему. Иное одолевает и сопротивление будущего, которое медлит с вывозом диссидентов бытия.

Иное можно представить в качестве «науки вселенского сопротивления», охватывающей сопротивление природно-материальных, социальных и духовных реалий силам отрицания. Естествознание и техника изучают сопротивление металлов, а сопротивление человека, языка, сознания и мысли наука не изучает, хотя не секрет, что такое сопротивление имеет место, ибо его преодолением занимается Иное.

Иное есть то начало, которое «все» приносит в бытие, «все» изменяет, «все» уносит, а само оно, Иное, остается анонимной творящей субстанцией, вызывающей изменения реальности. Иное — это начало, в котором война блага и зла вращает колесницу мироздания. Зачем вращает и куда катит оно колесницу мироздания?

Увы, «Иное само не знает себя, своих желаний, целей и не обязано знать, для него достаточно быть иным» [2, 205]. Однако люди Россия должны знать, что первоначалом их бытия служит таинственное Иное, представляющее первосвет русского сознания, первую русскую мысль и первое слово Руси-России, а также засадный полк ее суверенности.

Независимость Иного от регулятивных оков времени намекает, что корнями своими оно уходит в сферу вечности, из атомов которой слагается его мятежная и революционная душа. Но в Ином действует и земночеловеческая сила, вызывающая неотвратимые перемены, карающая за сопротивление им. Иное — бесповоротное, необратимое изменение, ставшее роковым фактом и фактором реальности.

Что же это за сила, вызывающая в бытии посредством Иного неотвратимую тягу к переменам? Куда ведут человека инициированные этой силой изменения? Какая же реалья наиболее полно и адекватно представляет, выражает интересы и действия Иного?

Учитывая анонимность, таинственность, преобразующую активность Иного, его ядром должен быть самый непокорный *революционный* элемент вечности и времени.

Макроисторическую эволюцию человечества можно изобразить как взаимодействие шести эпох, представленных идеями Золотого века (Рая), Судьбы, Космоса, Бога, Природы, Развития (Прогресса). Эти идеи, взаимодействуя друг с другом, сохраняются в едином ансамбле истории во все времена, которые эпохально различаются доминирующей в них идеей. И только изначальная эпоха Золотого века уходит из подиума бытия-истории, скрывается в утопии бессмертной реальности, в ее запретной и гонимой тайне.

Но ведь начало не может исчезнуть, оно продолжает себя в последующих плодах истории, действуя в них как тайная сила. И в конце истории начало должно снова предстать в полный свой рост. Желудь предшествует дубу, но он же и завершает его растительный цикл. Эпоха Золотого века служит «началом всех начал», поэтому она не имеет предшественников, ибо сама содержит в себе генератор своего самозачатия. И эпоха Прогресса является совершенным концом, который отрицает, растворяет все «концы» в оптимум-совершенстве своего «конца всех концов».

Иное можно трактовать как действие Золотого века, ставшего тайной творящей силой человеческого мира и России. Был все же в истории (и остается в нави) оптимальный человеческий мир, предельно близкий к его «должному», изначальному устройению. Свои исторические и смысловые координаты Золотой век впервые огла-

сил в мифологии. Религия символически обозначает этот оптимальный социум Раем.

Исторически Золотой век охватывает эпоху матриархата и представляет собой первопроект и первореалию оптимального устройства общества на основе правды, меры и справедливости. В центре этого общества были интересы матери и ребенка, а его первопродвижателем стала первая любовь человечества — любовь матери и дитя. Именно интересы матери и ребенка стали движущей силой фундаментальных и величественных дел, создавших мир человеческий, обеспечивающих и поныне воспроизводство его бытия.

В эту «золотую» эпоху были сделаны основные открытия, на которых покоится и нынешний человеческий мир. Были открыты земледелие, скотоводство, строительное искусство, мореплавание, огонь, металлы, семья, нравственность, искусство, сам облик человечности, язык, числа, календари и др. Благодарная и мудрая память человека не случайно назвала эту эпоху Золотым веком. Подобных, поистине «золотых», открытий уже не знает последующая история людей. Да они и недоступны для нее.

Мы не знаем, почему Золотой век уступил место низшим эпохам железа, пластмассы, виртуальности и прогресса. Но идеальными нитями Золотого века прошиты природные, социальные, культурно-ментальные организмы истории, сохраняя ее даже при ее устремленности к своему концу.

В этом плане точна и адекватна лаконичная религиозная формула, согласно которой история есть борьба божественного и дьявольского проектов устройства бытия, кратко — борьба Рая и Ада. Ибо по отношению к Золотому веку вся последующая история есть организация человеческого мира по канонам Ада, представляющего негативную матрицу устройства общества с превращением идеальности в функцию материи, технологизма и гедонизма. А Иное стало формой, орудием этой борьбы.

Но если Иное есть тайна, движущей силой которой служит борьба Золотого века с веками железными, виртуальными, война Рая и Ада, то чего больше в этой тайне? Позитива или негатива? Рая или Ада?

Аду таиться, скрываться особенно не нужно, ибо его строй создается отрицанием Золотого века, Рая. Поэтому и путь в Ад, и

пути в самом Аду ясно прочерчены: они вымощены благими намерениями прогресса, безмерным потреблением, призванным скрыть паразитизм, обесмысливание, дереализацию, виртуализацию адского мира, его превращение в мир-призрак!

Нужно различать Ад в узком и широком значении термина. Ад в узком значении слова обозначает страдания бытия и бытие страданий, хождение бытия по мукам, его превращение в колесницу сансары. Ад в широком значении термина означает устройство бытия исключительно на материальных основаниях, превращение страданий, боли, мучений в экономическую организацию самоходного прогресса. Ад — это воплощенная идеология безответственности и безнаказанности, стимулирования толерантных прав к разрушителям человечности и бытия.

А вот правители Ада стремятся жить не по адской матрице, а по канонам Рая, который необходим для обеспечения энергией и живой силой сансары; ибо адское колесо мук и бед вращает стремление бытия вырваться из самохода прогрессирующего страдания в неведомую радость мира Иного. А оптимальное состояние бытия и человека стало тайной, укрывшейся в Ином.

Анализ, исследование реальности, человеческого мира в контекстах геополитической парадигмы мифологии и религиозной идеологии может показаться в лучшем случае ошибочной затеей, ненаучным подходом. В худшем случае такой подход можно счесть предельной выдумкой, мечтой, псевдонаучной провокацией разума, даже преступлением, ибо он разоблачает обреченность глобализма, который пытается закрепить Ад для всего человечества, а Рай монополизировать для «золотого полумиллиарда».

Попытаемся обосновать законную приемлемость своего подхода.

Во-первых, нельзя отменить вселенской повестки сакрального бытия, в которой прописано, что Рай (Золотой век) составляет исходный и конечный пункты истории мира. Сакральный проект мироздания сохраняет свою значимость даже после сбоя его программы в акте грехопадения, которое посредством развития и прогресса стало матрицей адского мира.

Общий сакральный проект мироздания не может быть отменен, ибо по этому проекту-замыслу мир и человек творились по

своим оптимальным образцам, сохраняющим их, принуждающих даже их греховность вместе с Адом работать на возврат Золотого века. Ибо некуда миру, человеку и Аду деваться, как только возвращаться после апокалиптической «перестройки» в Золотой век. Блуждающие в лесу знают, что куда бы глаза ни вели, возвращаться нужно к исходной точке, к началу пути блужданий. Россия может начать свое подлинное преображение, только если выйдет за пределы глобализации и посмотрит на себя глазами начала истории — Золотого века и его тайного творца — Иного.

Во-вторых, катастрофа грехопадения целиком не разрушила Рай, а лишь ограничила сферу его значимости, сделав его доступным для небольшой группы властителей и богатых, которые, став владыками производительных сил Ада, поработили большинство людей непосильным трудом и деструктивным, адским потреблением. В истории всегда шла борьба немногих, владеющих максимумом благ, близких к райской жизни, и большинством, обреченным на адские тяготы труда и бытия. Запад неплохо обустроил Рай для немногих и Ад для всех. Но эволюция реальности гораздо радикальнее: «Или умеренный Рай для всех, или же безмерный Ад для всех, гарантирующий шанс каждому человеку не спастись!».

В-третьих, признание Золотого века (Рая) утопией дает лишние аргументы в пользу его осуществления, ибо опыт реальной истории свидетельствует, что именно невероятное, невозможное — с различными нюансами — всегда обретает реальность. Золотой век был и будет — это вердикт самой эволюции, ищущей оптимальные виды организации, устройства своих реалий. А возможное и невозможное не исчерпывают полноту реальности. Иное возмещает неполноту реальности, используя адский прогресс как стройматериалы и средство Золотого века. Невозможность проекта «Золотой век» в адские времена служит гарантом его неременной реализации после того, как власть и сопротивление адского прогресса исчерпают свои ресурсы.

В-четвертых, не только люди мечтают о Золотом веке, выдумывают его, а сам этот век мечтает, «выдумывает» для себя людей, сохраняя себя в их сознании. Золотой век породил в бытии и в человеке феномен Памяти, которая хранит эталон человечности. Движение к Золотому веку — творческая сила Иного. А Золотой век есть

благое и умное сущее, способное принимать решения, становится сказкой, былью, реальностью. Золото — это металл вечности, являясь при этом и металлическим царем реальности.

В-пятых, негатив, зло, безмерность, отрицание, составляющие движущую силу адских времен, сегодня достигли уже своего предела. Обращаясь против самих себя, они начинают отрицать себя. Ад, достигая вершин в созидании виртуальности, формируя свой адский мир, своих адских субъектов-извращенцев, вынужден для продолжения своего адского дела работать на правду Золотого века. Цифра — предел, последняя защита Ада от самоотрицания. Зло, мрак, исчерпывая ресурсы своих негаций, самоходом творят катастрофу, чреватую Золотым веком. А Иное преобразит негацию, отрицание в диалектический закон отрицания отрицания.

Свои исторические, социально-политические, экзистенциально-культурные интересы Золотой век (Рай) в адские времена наиболее полно и адекватно выражает посредством социализма. Социализм это не Золотой век, но он концентрирует в себе наибольшее число «золотых» (райских) элементов, в которых представлено оптимальное устройство человеческого бытия, организация его экологической, антропологической, социально-экономической и духовной безопасности.

Соответственно и капитализм не есть Ад, хотя он сосредоточивает в себе лучшие элементы адского прогресса. Хотя и в капиталистическом Аду есть свои райские уголки, а в социалистическом раю есть свои адские зоны. Но социализм строится на основе «золотого» детерминизма справедливости, обобщая в себе все бытийное и субъектное многообразие духовно-идеальных и творящих сил реальности, устремляясь в новый, обогащенный адскими испытаниями, Золотой век. Капитализм же формируется на основе адского («материального») детерминизма, обобщая в себе все бытийное и субъектное многообразие страданий, грехов, извращений, устремляясь в мир нового рабства, новой дереализации бытия. Иное же продвигает интересы Золотого века (Рая) и в формах социализма, и в формах капитализма, то поддерживая их бытие, то сокрушая, то возрождая его. Иное мыслит в апофатическом залоге — через отрицание, поэтому оно строит негативный образ будущего, определяя,

что в нем нежелательно. Но Иное мыслит и позитивно русское будущее, видя его в соборном социализме.

Футурологи, стратеги, научные прогнозисты, эксперты, художники, изучая разрушительный прогресс современно мира, опираются на адскую матрицу реальности и живописуют кошмарные картины грядущего бытия людей, которые в их адской перспективе превращаются в нелюдей или же сами уничтожают себя. Футурология видит в развитии техно-человеческого мира лишь реализацию адского проекта бытия, не видя того, что торжество Ада есть в то же время и весть из погоста Золотого века.

Отрицание социализма в СССР является ошибкой, но это ошибка не людская, а ошибка самой реальности, не сумевшей принять в себя творческую субстанцию социализма, представляющего интересы Золотого века (Рая), который опередил время, досрочно, до наступления его будущих времен сотворил в России свой мир. Советский социализм возник и бытовал не по законам времени и реальности, а по закону героической воли его творцов, по закону героического детерминизма идеала. А временная матрица русского бытия не нашла места для внеочередной и высшей формы реальности, а потому отреклась от социализма. Увы, есть преждевременные знания, преждевременные открытия, есть... и преждевременные роды... Увы, есть ошибки людей, есть ошибки эволюции, исправляющей их с помощью бездны, устранивающей ненужное и вредное и дающей нужное и полезное.

Отказ реальности от советского социализма обрекло Запад на гламурную деструкцию, заменяющую живой, творческий социум, человека гедонистической эвтаназией. А Россия получила в «наград» желтое издание адского капитализма, представленного в качестве парада криминально-карнавальных менеджеров, «сотрудничающих» с уголовным кодексом.

Ошибку реальности начал исправлять китайский социализм. Эту же ошибку нужно исправлять и в России, ибо без ее исправления невозможно продолжение бытия-истории страны. Это веление, указ самой судьбы, напоминающей нам свою аксиому: «И то, что жизнью взято раз, не в силах рок отнять у нас!». Сегодня для России наступает эпоха, в которой история начинает исправлять свои ошибки. Будет она исправлять и людей.

И агрессия Запада, НАТО против России началась сразу же после ее отказа от социализма, который вынуждал «западных» бандитов трястись от страха и не вылезать из своего адского логова. И война на Украине есть не только война с европейским миром, отколовшим часть России, но и война социализма с мировым антисоциализмом адского строя.

Сегодня Россия сражается за полную суверенность. Но это субстанциальное качество ее бытию может дать лишь социализм, через структурные органы которого действуют интересы Золотого века (Рая). Сегодня Россия сражается с Адом за «золотой» (райский) социализм, ибо только в битве за самую высокую, запредельную бытийную ценность она может обрести и сохранить свою социально-историческую суверенность.

В геополитическом плане Россия сражается за многополярный человеческий мир. В социально-историческом плане Россия объективно сражается за новый социализм, который только и может дать наиболее полную реализацию проектов творческого человека, многополярного мира, экзистенциальной и сакральной идентичности человека.

И больше всего Россия нуждается сегодня в осознании объективных целей и задач своего бытия, в осознании и понимании Иного, посредством которого новый, соборный социализм снова стучится во все окна и двери русского дома, напоминая, что посредством социализма Иное реализует в России героическую волю, непреложные императивы, указы Золотого века (Рая), который ведет войну за справедливость, за право на творческую самореализацию всех людей, самого бытия.

Иное преображает удачи адского капитализма и неудачи социализма в реальную плоть нового социализма. Пока Иное сознает интересы анонимно работающего Золотого века, скрыто наступающего социализма, корректируя реальные действия людей сообразно их провиденциальной цели. А самосознание есть такая реальность, которую Россия должна обрести, дабы отстоять свою суверенную идентичность, свое самостоянье, данное ей по воле Бога самого.

Полный и заверченный суверенитет России требует интеллектуальной, когнитивной и ментальной автономии ее творческого сознания, ее смысловой импровизации, ее конструктивно-

проективного разума. Только в этом случае Иное выйдет из тени истории и станет центром суверенного бытия России и как предельно-запредельный принцип ее непознаваемого бытия, и как проект нового, соборного социализма, и как перворусское творящее слово.

Сакральная рефлексия справедливо и точно видит в противостоянии России с Западом религиозная война с сатанизмом, с адским проектом деструктивного мира. Но нужно осознать это противостояние и в конкретно-историческом плане, увидеть в нем и сражение России с адским капитализмом за новый социализм, и сражение нового социализма за свою Россию. За социализмом стоит несокрушимая правда Золотого века (Рая), а за капитализмом — деструктивная сила прогресса, разрушающего и поедающего его адские (негативные, паразитические) силы.

Реальность протестует, бунтует из-за того, что время отняло у нее любимое дитя ее Золотого века — героический советский социализм, без которого рушится ее миротворное «хозяйство». Реальность плачет, страдает, мучается, как библейский Иов, о своем украденном дитяти — социализме. Реальность страдает, ибо не может полноценно утвердить себя в своих высших творческих формах, не может нормально внимать глаголам своего грядущего века. Иное есть идеальная субстанция изгнанного из России социализма, который ныне стучит в сердца и дома народов России.

И месть за свергнутый героический социализм вершит Иное, исполняющее приговор адскому миру. Восток предложил истории электронный социализм. Но самосущая реальность желает возродить свое дитя — героический социализм, обещая ему соборную поддержку. Иное хранит в своем ядре семена социализма, как бы это слово не шокировало антисоветчиков, русофобов и смердяковцев. Ибо справедливость бытия-истории находит свое признание лишь в мире социализма. Иное льнет к России, а Россия льнет к Иному, ибо они посвящены в одну и ту же тайну Иного царства, открывшего себя в социализме.

Иное невозможно извратить, исказить, ибо оно представляет собой апофатическую реалию, которую нельзя изменить извне, ибо она всегда зависит лишь от самой себя, а потому в ней всегда действует объективная и неоспоримая правда. Иное еще не знает и уже не знает лжи, вакханалии потребительства, трансгендерократии,

неся в адский прогресс изначальный свет истории, оптимальное устройство человеческого мира.

Литература

1. Материалисты Древней Греции. М.: Госполитиздат, 1955.
2. *Михайлов Юр.* Обнажение (исповедь ученого странника). М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2022.

References

1. Materialisty Drevney Gretsii. M., 1955.
2. *Mikhaylov YUr.* Obnazhenie (ispoved' uchenogo strannika). M.; Tambov: 2022.

А.В. МАРКОВ

Медь и медаль: философия хозяйства в «Неупиваемой чаше» Ивана Шмелева*

Аннотация. Рассматривается применимость поэтологии экономических аффектов, разработанной Йозефом Фоглем, к русской литературе революционного периода. На примере повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» показано, что столкновение патриархального и революционного быта не могло стать сюжетом буржуазного романа, который исходит из презумпции единой финансовой системы и конвертации аффектов и актов в ходе постоянных задержек действия. Шмелев вводит две экономики — экономику меди и экономику золота, причем первая экономика отвечает позиции суждения зрителя, а вторая экономика — иконическому пониманию пророчества и будущего. Метафора театра, разработанная Фоглем, здесь корректируется с учетом многоукладности российской эконо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В. Медь и медаль: философия хозяйства в «Неупиваемой чаше» Ивана Шмелева // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 157—168. DOI: